

MASHRAB SHE'RIYATIDA MUJTASS VA MUZORI' BAHRINING QO'LLANILISHI

Sobirjanova Shaxrinsa

Namangan shahar 18-maktab

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499113>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Mashrab she'riyatida aruz tizimining mujtass va muzori' bahrlarining qo'llanishi, ularning badiiy-estetik ahamiyati hamda shoirning individual uslubida tutgan o'rni tahlil qilinadi. Mashrab g'azallaridagi vazn tanlovi, aruz unsurlarining ma'no va ohang bilan uyg'unligi, shoirning tasavvufiy g'oyalari bilan bog'liq ritmik ifoda usullari o'rganiladi. Shuningdek, mujtass va muzori' bahrlarining tuzilish xususiyatlari, ularning klassik adabiyotdagi o'rni bilan Mashrab ijodidagi talqini qiyosiy jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqot natijasida Mashrab she'riyatida bu bahrlarning nafaqat shakliy, balki mazmuniy musiqiylikni ta'minlashdagi roli aniqlanadi.

Kalit so'zlar

Mashrab, aruz tizimi, mujtass bahr, muzori' bahr, she'riyat, vazn, tasavvuf, g'azal, badiiylik, ritm.

Aruz ilmida bahrlar ikki turga bo'linadi: (bir xil asliy ruknlardan tashkil topgan bahrlar, turli asliy ruknlar va ularning tarmoqlaridan tarkib topgan bahrlar), ularning farqlari tarkibidagi ruknlarga qarab belgilanadi. Chunonchi, bir xil asliy ruknlardan tarkib topgan bahrlar soni oltita, ularga esa ramal, hazaj, rajaz, mutaqorib, mutadorik, komil bahrlari kiradi. Turli asliy ruknlar va ularning tarmoqlaridan tarkib topgan bahrlar tarkibida ikkita asliy rukn ishtirok etadi. Masalan, mustaf'ilun va maf'uvlotu degan ikkita asliy rukn birgalikda bir misrada keladi va yangi bahr hosil bo'ladi. Demak, bir bahr tarkibida ikki asliy rukn ishtirok etadi. Turkiy adabiyotda bunday bahrlarga quyidagilar kiradi: sari, xafif, mujtass, Muzori', munsarih, tavil, ariz.¹

№	Shoir qo'llagan vaznlar	G'azallar miqdori
1	Mujtassi musammani maxbuni mahzuf	1
2	Mujtassi musammani maxbuni maqtu	2

Biz turli asliy ruknlardan tashkil topgan bahrlar orasidan Mashrab she'riyatida qo'llangan mujtass bahriga to'xtalamiz. Mujtass so'zi arabchadan olingan bo'lib, "yulinish" degan ma'noni bildiradi. ²Mujtass bahrining lug'aviy ma'nosiga turli xil olimlarimiz turlicha yondoshadilar. Lekin, ularning barchasi mujtass bahrining lig'aviy ma'nosi uchun asoslidir. Masalan, Yusupova D. mujtass bahrining lug'aviy ma'nosini "ildizi bilan yulib olingan" deb izohlar ekan, uning xafif bahri bilan big'liqligini ta'kidlaydi.³ Mujtass ham aruzning she'riyatimizda keng qo'llanilgan bahrlaridan biri bo'lib, uning asosini mustaf'ilun va foilotun

¹Bu haqda qarang: Yusupova D. Aruz alifbosi. – T.: Akadernashr, 2015, 95-bet.

²Хожиахмедов А. Ўзбек арузи луғати. – Т.: "Шарк", 1998, 68-бет.

³Yusupova D. Aruz alifbosi. – T.: "Akadernashr", 2015, 104-bet

asllarining ketma-ket takrori tashkil qiladi. Binobarin, ushbu bahrning sakkiz ruknli musammani solim vazni ruknlari va chizmasi bir misrada tarzidadir.

Mustaf'ilun	Foilotun	Mustaf'ilun	Foilotun
- - V -	- V - -	- - V -	- V - -

Alisher Navoiy "Mezon-ul avzon" asarida mujtass bahriga to'xtalar ekan, uning to'qqiz vaznini sanab, har biriga misollar keltiradi. Navoiyning o'zi ham mujtass bahrida g'azallar yozgan bo'lib, ular ajoyib durdona asarlarga aylangan. Bobur esa "Muxtasar" asarida "mujtass bahri yigirma vazn, o'n bir musta'mal, to'qqiz muxtara, olti musta'mali matbu" deya ta'kidlaydi va barcha vaznlarga misollar keltiradi.⁴

She'riyatimizda mujtass bahrining 5 vaznidan foydalanilgan. Mazkur o'lchovlarning o'zbek adabiyotida XIV asrdan boshlab o'rin olganligini ta'kidlash mumkin. Zero, Atoiy, Sakkokiy, Gadoiy, Lutfiy, Navoiy kabi buyuk shoirlarimiz ijodida 2-3 vazn asosida yozilgan g'azallar uchraydi. Ular aksariyat ushbu bahrning oldingi uch rukni maxbun ko'rinishda bo'lgan sakkiz ruknli vaznlaridan foydalanganlar. Bu xil vaznlarning muhim fazilati shundaki, ular turkiy, jumladan, o'zbek tili xususiyatlariga to'la mos keladi. Ular asosida she'r yaratayotgan shoir so'zlarning normal talaffuzini saqlab qoladi, qisqa unilarni sun'iy cho'zishga hech qanday ehtiyoj qolmaydi. Navoiy ushbu bahr imkoniyatlarini atroflicha o'rgangani holda uning besh o'lchovidan keng foydalandi. "Xazoyin-ul maoniy" dagi 3132 she'rdan 348 tasining (11%) shu bahr vaznlarida bitilganligining o'zi bundan dalolat berib turadi. Ular orasida bugungi kunda ajoyib durdona asarga aylanganlari ham mavjud. (Fikrimizning dalili sifatida Alisher Navoiyning mujtass bahrida bitilgan "Qaro ko'zum" radifli g'azalini keltirishimiz mumkin. "Qaro ko'zum" singari g'azallarda o'zbek tilidagi so'zlarning talaffuz normalari to'la saqlanib qolganligini ko'rish qiyin emas). Ushbu bahrning yana bir muhim xususiyati shundaki, bu bahrning turkiy she'riyatda solim shakli qo'llanilmagan. Mashrab she'riyatida ham bu vazn asosida g'azallar yozilgan. Mashrab ushbu bahrning ikkita vaznidan foydalangan bo'lib, ana shu vaznlar zahirida uchta g'azal bitgan. Mujtassi musammani maxbuni mahzuf vaznida bitta g'azal, mujtassi musammani maxbuni maqtu vaznida esa ikkita g'azal yaratgan. Navoiydan keyingi Mashrabdan avvalgi shoirlarimiz ijodida ham mujtass bahri ancha e'tiborli bo'lgan bahrlar hisobiga kiradi. Zero, Ogahiy, Munis, Nodira kabi ijodkorlar ijodida ushbu bahrning to'rt vaznidan foydalanilgan. Mashrab foydalangan vaznlardan biri mujtassi musammani maxbuni mahzuf hisoblanadi. Bu vazn ham she'riyatimizda keng qo'llanilgan bo'lib, ruknlari va chizmasi bir misrada

Mafoilun	Failotun	Mafoilun	Failun
V - V -	V V - -	V - V -	V V -

tarzidadir. Uning tarkibidagi mustaf'ilun aslining maxbun tarmog'i mafoilun (birinchi va uchinchi ruknlarda), foilotun aslining maxbun tarmog'i failotun (ikkinchi ruknda) hamda shu aslning maxbuni mahzuf tarmog'i - failun (oxirgi ruknda) ishtirok etadi. Mazkur vazn o'zbek she'riyatida XIV asrdan boshlab qo'llana boshlagan deb aytish mumkin. Chunki Atoiy, Gadiy, Sakkokiy, Lutfiylar ijodida shu vaznda yaratilgan bir qancha g'azallarni ko'rish mumkin. Ushbu

⁴Бобир Захириддин. Мухтасар // Нашрга тайёрловчи С. Ҳасанов. - Т.:Фан, 1971, 181-бет.

vazndan Navoiy lirikasida kam juda keng foydalanilgan. Shoirning jami 98 ta she'ri, jumladan, 81 g'azali shu o'lchov asosida yaratilganligi aniqlangan. Mujtassi musammani maxbuni mahzuf vaznida yaratilgan dastlabki g'azallar ham bu vaznning go'zal fazilatlarini namoyish etadi.

*O'tarda ko'z uchidinkim bir nazora qilur,
Xirad chiqar yo'lidin, aqlu hush kanora qilur.*

(Atoiy)

*Agar qoshimda o'shal guluzor bo'lsa edi,
G'ame yo'q erdi, g'amim gar hazor bo'lsa edi.*

(Sakkokiy)

*Nechaki javr qilursan, vafodin ortuq erur,
Karamki o'zgaga qilsang, jafodin ortuq erur.*

(Lutfiy)

*Yuzungni rashki gulu arg'uvon demay, ne deyin?
Qading niholini sarvi ravon demay, ne deyin?*

(Gadoiy)

*Yetishsa ishq aro yuz mehnatu balo qadah ich,
Nafas-nafas quyubon may to'la-to'la qadah ich.*

(Navoiy)

Bu vazndan Navoiydan keyingi davr ijodkorlari ham foydalanishgan. Xususan, Nodira va Furqat ham bu vazn zamirida go'zal she'rlar bitganlar.

*Nigori gulbadanimni tushumda ko'rsam edim,
Labi shakarshikanimni tushumda ko'rsam edim.*

(Nodira)

*Zihi sitamki menga muncha, dilrabo, qilasiz,
Bilib turib kuyarimni yana jafo qilasiz.*

(Furqat)

Yuqorida keltirib o'tgan g'azallarimizdan shu narsa ayon bo'ladiki, bu vazn turkiy (o'zbek) til imkoniyatlari uchun juda mos keladi. Ohangdorlik kuchli bo'lganligi uchun yuqoridagi g'azallarning aksariyati hofizlarimiz tomonidan qo'shiq qilib kuylangan. Nodira qalamiga mansub "Tushumda ko'rsam edim" radifli g'azalning Sherali Jo'rayev tomonidan ijro etilganligi va bu kuy juda ko'plab qalblarga yo'l topib borganligidan barchamiz xabardormiz.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Mashrab mujtassning sakkiz ruknli mujtassi musammani maxbuni mahzuf vaznida bitta g'azal yaratgan bo'lib, bu g'azalga nazar tashlasak, tanlangan vazn g'oya va obrazlar ifodasi uchun maqbul tushganini, yoqimli ohang asar badiiyatini ta'minlashning muhim vositasi bo'lib xizmat qilganini ko'ramiz. Shoirning ushbu vaznda yaratilgan g'azali, asosan, tasavvufiy ma'noda bo'lib, unda Allohga bo'lgan ishq kuylangan.

*Ko'ngul vujudini buzgan o'ziga nola qilay,
Boshimni sajdaga qo'yub Xudog'a nola qilay.*

G'azaldan shuni ko'rishimiz mumkinki, Mashrab bu g'azalida Allohga oshkora murojaat etyapti. Mashrabning boshqa so'fiy shoirlardan farqi ham shuki, u Allohga bo'lgan muhabbatini ochiqdan-ochiq kuylaydi. Ya'niki boshqa so'fiy shoirlar o'zlarining mutasavvifliklarini u qadar

ko'z-ko'z etmagan bo'lsalar, Mashrabda bu tuyg'u jununvash ko'rinish oladi. U Allohga bo'lgan muhabbatini yashirib o'tirmaydi, uni otashin satrlarda oshkora kuylaydi, tasvirda ham pardali ifodalardan ko'ra tuyg'ular junbushini berishni xush ko'radi.

Mashrab mujtassning yana sakkiz ruknli vaznlaridan mujtassi musammani maxbuni maqtu vaznida qalam tebratgan. Bu vazn ham she'riyatimizda juda keng qo'llanilgan. Ruknlari va chizmasi quyidagicha:

Mafoilun	Failotun	Mafoilun	Fa'lun
V - V -	V V - -	V - V -	- -

Ya'ni uning tarkibini mustaf'ilun aslining maxbun tarmog'i mafoilun (birinchi va uchinchi ruknlarda), foilotun aslining maxbun tarmog'i failotun (ikkinchi ruknlarda) va shu aslning maqtu tarmog'i (oxirgi ruknlarda) ishtirokidan tashkil topgan.

O'z tarkibiga ko'ra yoqimli, kuyga mos tushadigan, jozibali ohangga ega bo'lgan ushbu o'lchov shoirlarimiz ijodidan keng o'rin olgan. Atoiy, Sakkokiy, Gadoiy, Lutfiy, Navoiylar ijodida uchraydigan mazkur o'lchov XIV asrdan boshlab she'riyatimizga kirib kelganidan dalolat beradi. Ayniqsa, Alisher Navoiy ushbu vaznning ohang imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'zining jami 142 she'rini, jumladan, 119 ta g'azali, 16 ta qit'asi, 5 fardi va 2 chistonini uning asosida yaratgan edi.⁵ Mujtassi musammani maxbuni maqtu vazni keying davr she'riyatida ham shoirlarimizning sevimli o'lchovlaridan biri bo'lib qoldi. Bu vaznning ohang jihatlarini shoirlarimiz ijodida dastlab paydo bo'lgan davrlarda ham ko'rishimiz mumkin.

Seni men ongladim, bevafo emishtuksen,

Ko'ngulga ofatu jonga balo emushtuksan.

(Atoiy)

Ko'zung karashma bila bir boqib balo qildi,

Labing tabassum etib, jonni mubtalo qildi.

(Lutfiy)

Qaro ko'zum, kelu mardumlig' emdi fan qilg'il,

Ko'zum qarosida mardum kibi vatan qilg'il.

(Navoiy)

Binafshazorni sayr aylaram bahor ichra,

Ne sudkim ani ko'rmon binafshazor ichra.

(Munis)

Azizim, arzim eshit, laylivash nigorimsan,

Muhabbat ahli uchun marhamat shiorimsan.

(Habibiy)

Bu g'azallardan ko'rinib turibdiki, mujtassi musammani maxbuni maqtu vazni o'zbek she'riyati uchun to'la mos keladi. Bu g'azallar ichida bizga tushunarsi bo'lgan so'zni uchratish qiyin. Aynan shuning uchun ham bu vazn o'zbek she'riyatida juda keng qo'llanilgan, shoirlarimiz tomonidan yuksaklikka ko'tarilgan.

⁵ Ходжахмедов А. Ўзбек арузи луғати. – Т.: “Шарк”, 1998, 73-бет.

*Tasaddug'ing bo'loyin, ey pari, jamoling och,
Zavoli jon tilasang, husnu bezavoling och.*

*Zilol chashmasidin Xizr topti umri tavil,
Menga baqolig' uchun chashmai ziloling och.*

*Qadu yuzungni qilib orzu ko'ngul qondur,
Bu qonni ko'rmak uchun g'unchai niholing och.*

*Ki zulfung ila qadding misoli jon derlar,
Ki jim, alif ila nun yuzungda holing och.*

*Hiloli iydki bir yil ichinda ikki tug'ar,
Bir oy boshinda tug'ilgan ikki hiloling och.*

Mashrabning mujtassi musammani maxbuni mahzuf vaznida yozilgan g'azalida Allohga bo'lgan muhabbat oshkora, ochiqdan-ochiq kuylangan bo'lsa, mujtassi musammani maxbuni maqtu vaznida yozilgan g'azallarida bu muhabbat biroz yashirinroq kuylanadi. Buni yana bir g'azalida ko'rishimiz mumkin.

*Firoqing o'tida, ey guluzor, yig'larman,
Tilab visolingni tunlar zor-zor yig'larman.*

*Netay, na chora qilay, vaslingga yetolmasman,
Firoq dashtida chu abri navbahor, yig'larman.*

*Gahi tushumda ko'rub gul yuzung Zulayxodek,
Dilimni pora qilib lolazor yig'larman.*

*Tavakkal ayla Xudo qismatig'a, ey Mashrab,
Tanim jon boricha intizor yig'larman.*

Mana shu ikki g'azal ham shoirning mazkur bahr vaznlarining ritm-ohang imkoniyatlarini kashf etish sohasidagi tajribalaridan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Mujtass bahrining ohangdorligini bu bahr vaznlarida bitilgan g'azallar "Shashmaqom"ning "Iroq", "Saraxbori Iroq" kuylari, shuningdek, "Bayoti Sheroziy" va boshqa ko'plab xalq kuylari bilan ijro etilganidan ham bilsak bo'ladi.

Muzori' bahri ham xuddi mujtass bahriga o'xshab turli asliy ruknlar va ularning tarmoqlaridan tashkil topgan bahrlar sirasiga kiradi. Muzori' bahri ham she'riyatimizda juda keng qo'llanilgan bahrlardandir.

Muzori' so'zi arabcha so'zdan olingan bo'lib, "o'xshash", "monand" degan ma'nolarni anglatadi.⁶ Muzori' bahrining asosini mafoiylun va foilotun asllarining almashinib takrorlanishi tashkil qiladi. Adabiyotimizda uning faqat sakkiz ruknli vaznlaridan foydalanilgan. Muzori'

⁶Yusupova D. Aruz alifbosi. – T.: "Akademnashr", 2015, 110-bet.

bahrining solim shakli she'riyatimizda istifoda etilmagan.⁷ Uning ruknlari va chizmasi quyidagicha:

Mafoiylun	Foilotun	Mafoiylun	Foilotun
V - - -	- V - -	V - - -	- V - -

Alisher Navoiy "Mezon-ul avzon" asarida muzori' bahrining 12 vazni haqida ma'lumot berib, ularning har biriga misollar keltirib o'tadi. Bobur "Muxtasar" asarida "Muzori' bahri yigirma to'rt vazn: o'n to'qqiz musta'mal, besh muxtara, yeti vazn musta'mali matbu", - deb ta'kidlab, shu 24 vaznning har biriga misollar keltiradi. She'riyatimizda muzori' bahrining to'rt o'lchovidan keng foydalanilgan bo'lib, bular muzori'yi musammani axrab, muzori'yi musammani axrabi musabbag', muzori'yi musammani axrabi makfufi mahzuf, muzori'yi musammani axrabi makfufi maqsur vaznlaridir. Ushbu to'rtala vazn ham yoqimli ohangi, mumtoz musiqaga mosligi bilan ajralib turadi.

Muzori' bahri vaznlari she'riyatimizda XIV asr boshlaridanoq qo'llana boshlagani ma'lum. Chunonchi, "Qisasi Rabg'uziy" da muzori' bahrining to'rt ruknli va sakkiz ruknli o'lchovlaridan foydalanilgan. Va XIV asr mobaynida Muzori' bahri turkiy adabiyotda mustahkam o'rin egalladi.⁸ Qozi Burhoniddinning 1300 g'azalidan 172 tasi mazkur bahr vaznlari asosida bitilgan. Atoiy, Sakkokiy, Gadoiy, Lutfiy, Navoiylar ijodida ham ushbu bahr juda keng qo'llanilgan. Ayniqsa, ushbu bahr Alisher Navoiyga juda maqbul bo'lgan, buni biz "Xazoyin-ul maoniy" to'plamidagi jami 105 she'rning, jumladan, 81 g'azali, 11 qit'asi, 6 muammosi va 7 fardining ushbu o'lchov turlarida bitilganligi fikrimiz dalilidir. Muzori' bahri XVI-XIX asrlarda ham shoirlarimizning sevimli o'lchov turlaridan biri bo'lib xizmat qildi. Buni biz Mashrab ijodiyotida ham kuzatishimiz mumkin. Jaloliddin Yusufiy Mashrab g'azallari jamlangan "Devon"ga kiritilgan 281 g'azalning 3 tasi muzori' bahrida yozilgan. Mashrab muzori' bahrining ikkita vaznidan foydalangan.

T.r	Shoir qo'llagan vaznlar	Jami g'azal	Shundan
1	Muzori'yi musammani axrabi makfufi mahzuf	281	3
2	Muzori'yi musammani axrab	281	1

Shu vaznlardan Muzori'yi musammani axrabi makfufi mahzuf haqida apiradigan bo'lsak, bu vazn Muzori' bahrining eng matbu - shoirlarga maqbul bo'lgan vaznlardan hisoblanadi.⁹ Ruknlari va chizmasi quyidagicha:

Maf'ulu	Foilotu	Mafoiylu	Foilun
- - V	- V-V	V -- V	- V -

Uning asosini mafoiylun aslining axrab tarmog'i maf'ulu (birinchi ruknda) va makfuf tarmog'i mafoiylu (uchinchi ruknda), foilotun aslining makfuf tarmog'i foilotu (ikkinchi ruknda) hamda shu aslning mahzuf tarmog'i foilunlar oxirgi ruknda) tashkil etadi.

⁷O'sha kitob, 110-bet.

⁸Xo'jiyaxmedov A. Navoiy aruzi na'fosati. - T.: "Fan", 2006, 136-bet.

⁹Xo'jiyaxmedov A. Navoiy aruzi na'fosati. - T.: "Fan", 2006, 137-bet.

Qisqa va cho'ziq hijolarning shu xil almashinib kelishi mumtoz musiqa, xususan, "Shashmaqom" kuylari: "Segoh", "Chorgoh" kabilar uvhun qulay ohang yaratadi. Shu tufayli shoirlarimiz XIV asrdan XX asr boshlariga qadar ushbu o'lchovda juda ko'p g'azallar yaratganlar. Atoiy o'zining 13 g'azalini, Sakkokiy 6 g'azalini, Hofiz Xorazmiy 115 g'azalini, Gadoiy 12 g'azalini, Lutfiy 44 g'azalini, Navoiy esa 42 g'azalini, Ogahiy 15 g'azalini ushbu vaznda yozganlar. Quyida Mashrabdan avvalgi ijodkor shoirlarning ushbu vaznda yozgan g'azallari bilan Mashrabning shu vaznda yozgan g'azallarini solishtirish maqsadida ulardan bir nechta namuna ko'rib chiqamiz.

*Mushkin xatiki, chashmai hayvon nabotidur,
Parvona jon angaki tiriklik barotidur.*

(Atoiy)

*Ey mehru moh, yuzunga jon birla mushtari,
Devona bo'ldi yuzunga savdo bilan pari.*

(Sakkokiy)

*Sarvaqtimizga bir guzar etting, ajab-ajab,
Nogah ko'z uchidin nazar etting, ajab-ajab.*

(Gadoiy)

*Ko'nglum xarimi ichra qilur jilva ul pari,
Andoqki, Ka'ba ichra xaramning kabutari.*

(Navoiy)

*Keltursa yuz baloni o'shal bevafo manga,
Kelsun agar yuzumni evursam balo manga.*

(Bobur)

Mashrabning ushbu vaznda yozgan ikki g'azali mavjud bo'lib, har ikkala g'azalda ham mazkur vazn orqali shoir hijrondan shikoyat mavzusini ochishga harakat qilgan. Buni ushbu g'azalda ko'rib o'tamiz:

*Dilbar ko'yida vashshamsi vazzuho o'quy,
Maqbul bo'lsa hamdinga lahni ulo o'quy.*

*Majnunsifat firoq dashtida zor yig'ladim,
Dardu g'aming, laylivashim, laylu nahor o'quy.*

*Qoshu ko'zungni hajrida, ey mehri mohjabin,
Ashkim suvini oqizib fayzi bahor o'quy.*

*Shavqi muhabbatingda kezin Balx shahrini,
Xatti shahidlikni ko'rib oshkor o'quy...*

Yoki bo'lmasa yana bir g'azali:

*Oshiq baraxman o'lsa, sanam xonasi liqo,
Ma'shuq sham esa oning parvonasi liqo.*

*Bir dona yozuqni ul damki Odam ayladi,
Isyoni sabab do'st yuzi, xonasi liqo.*

*Dog'i otash ruhum o'rtadi bag'rim nechuk tutay,
Nargisi mayu otashi paymonasi liqo.*

matla'si bilan boshlanuvchi g'azalda ham hijron motivi, oshiq iztiroblarini vazn imkoniyatlari yanada ochiqroq ifodalanishiga xizmat qilgan. Bu g'azalda turkiy so'zlardan ko'ra forsiy so'zlarning ko'proq qo'llanilishi ham g'azalning badiiyatini oshirishgan.

Shuningdek, Mashrab muzori' bahrining sakkiz ruknli o'lchovlaridan hisoblangan muzori'yi musammani axrab vaznida birgina g'azal yaratgan bo'lib, bu g'azal ham "Devon" to'plamiga kiritilgan. Ushbu vazn shoirlarimizning diqqatini o'ziga jalb qilgan vaznlardan hisoblanadi. Ruknlari va chizmasi quyidagicha:

Maf'ulu	Foilotun	Maf'ulu	Foilotun
- - V	- V - -	- - V	- V - -

Ko'rinib turganidek, o'lchov mafoiylun aslining axrab tarmog'i - maf'ulu rukni bilan foilotun aslining solim holida kelib ketma-ket takrorlanishiga asoslanadi. 10 ta cho'ziq va to'rtta qisqa hijoning shu mutanosiblikdagi takrori g'oyatda yoqimli va musiqiy ohangni hosil qiladi, shu tufayli uni mumtoz musiqa kuylariga solib ijro etish qulay.

Muzori'yi musammani axrab vazni dastlab "Qisasi Rabg'uziy" da uchraydi. Asardagi Yusuf qissasida shoirning

*Erning balosi ikki olam balosi - qurtqa,
Qurtqa qarib ulursa, solg'il etini qurtqa.*

matla'li kichik g'azali keltirilgan edi.

She'riyatimizda ushbu vaznda yozilgan dastlabki g'azallar Lutfiy va Hofiz Xorazmiylar ijodida uchraydi. Atoiy, Sakkokiy, Gadoiylar ushbu vaznga murojaat etishmagan ko'rinishadi.¹⁰ Navoiyning 5 ta g'azali va 1 fardi ushbu vaznda yaratilgan. Muzori'yi musammani axrab vazni XV - XIX asrlar she'riyatida ham sevimli o'lchovlardan bo'lib xizmat qilgan. Bugungi kun zamonaviy she'riyatimizda esa Erkin Vohidov, Habibiylar qalam tebratganlar. Quyida ushbu vazn asosida dastlabki yaratilgan g'azallardan namunalar ko'rib o'tamiz.

*Bo'ldi bahoru sensiz yo'qtur chamanda nuri,
Firdavs bo'ldi gulshan yo'qtur darig' huri.*
(Lutfiy)
*Kulbamga baski gardun g'am toshi yog'durubdur,
Sabrim uyidek ul ham yemrulg'ali turubtur.*
(Navoiy)

¹⁰ Хожиахмедов А. Ўзбек арузи луғати. – Т.: “Шарқ”, 1998, 77-бет.

*Xatting aro uzoring sabza ichida lola,
Ul chashmi purxumoring loladag'i g'azola.*
(Bobur)

Zamonaviy she'riyatimizda Muzori'yi musammani axrab vazning qo'llanilishi:

*Uztozim, ey Navoiy, baxti baqo muborak,
Besh yuz yil oxirida ko'rdung vafo muborak.*
(Habibiy)
*Barg ostidan muloyim boqqan iboli g'uncha,
Ne sirni saqlagaysan, bag'ring nechun tuguncha.*
(E.Vohidov)

Mashrab esa vazning ritm-ohang yaratish imkoniyatidan muhabbat kechinmalarini ta'sirchan aks ettiruvchi dilbar g'azal yozishda mohirlik bilan foydalanadi.

*Sahro yuzi ko'karmas to yoz bo'lmaguncha,
Bulbul tarannum etmas to g'uncha kulmaguncha.*

*Ko'zdin chunon suv to'kg'il, imoning bahra olsun,
Bog'u chaman ko'karmas, yomg'ir quyulmaguncha.*

*Makri raqib birla hasrat uyiga tushtim,
G'am rishtasi uzilmas to yor kelmaguncha.*

*Yuz yil tirik yurusang, oxir bir kuno'lursan,
Afsus ila ketursan to vosil o'lmaguncha.*

*Ey Mashrabi qalandar, yaxshig'a banda bo'lg'il,
Xalvoitar bo'lmas shakkar qo'shulmaguncha.*

G'azal bilan tanishgandan so'ng shuni aytish mumkinki, g'azal juda oson o'qiladi, ohangdorlik kuchli, aynan shuning uchun ham bu g'azalni kuyga solish oson. Bu g'azalda oshiqlik o'ti qiyosiy tasvirlar bilan yanada bo'rttirilgan, ishonarliroq tarzda bayon etilgan. Bulbulning kuylashi uchun g'uncha kulishi kerakligi, maysalar unishi uchun yomg'ir yog'ishi kerakligi, oshiqning hijron kunlari yor kelmaguncha ado bo'lmasligi, xalvotarga shakar qo'shmasa shirin bo'lmasligi kabi misollar orqali aslida bu yerda shoir zohiran Allohga bo'lgan muhabbatni tarannum etmoqda. Mashrab g'azallarining juda kam miqdori 7 % i (281 ta g'azaldan 7 tasi) turli asliy ruknlardan tarkib topgan bahrlardan iborat. Shoir turli asliy ruknlardan tarkib topgan bahrlardan faqatgina mujtass va muzori' bahrlaridan (bu bahrlarning ham ikkitadan vaznidan) foydalangan. Lekin shunday bo'lsa ham, bu vaznlar asosida o'zining go'zal g'azallarini yaratgan. 2006-yilda Jaloliddin Yusufiy tomonidan qayta to'planib, mukammalashtirilib nashr etilgan "Devon" da Mashrabning muzori' bahriga mansub bitta g'azali qo'shilgan. 10-raqam ostida o'rin olgan ushbu g'azalda musiqiylik kuchli. Lekin g'azalda ba'zi saktaliklar uchraydi. Shoirning jami g'azallari bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, mujtass bahrining ikkita vaznida 3 ta g'azal, muzori' bahrining ikkita vaznida 4 ta g'azal mavjud.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'tmishdagi shoirlar orasida xalq ommasi ichiga Mashrabdek kirib borgan va shuhrat topgan ikkinchi bir shoirni topish qiyin. Mashrab xalq xotirasida qalamidan ilohiy she'rlar to'kilgan shoirgina emas, ikkiyuzlamachilikning, soxtakorlikning, nafsga qullikning shafqatsiz dushmani sifatida ham qolgan. Mashrab haqida yurgan rivoyat-u afsonalarning aksariyati shoirga nisbat berilgan she'rlarning mazmuniga moslangan. Uni muxlislari avliyo darajasiga ko'targanlar. Mashrabning bizga ma'lum she'rlari mumtoz adabiyotimizning keng tarqalgan g'azal, mustazod, murabba', muxammas, musaddas, musabba' (yettilik) janrlarida.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mashrab. Mexribonim qaydasan (Nashrga tayyorlovchi J.Yusupov). – T.: Faqur Gulom, 1990, 226-bet
2. Mashrab. Devon (nashrga tayyorlovchi J.Yusufiy). – T.: Yangi asr avlodi, 2006.
3. A. Navoiy. Muqammal asarlar tuplami. Mezon-ul avzon. 16-tom. –T.: "Fan", 2000.
4. Yusupova D. Aruz alifbosi. –T.: "Akademnashr", 2015.